

CODEX
BOLETÍN DE LA ILUSTRE SOCIEDAD ANDALUZA
DE ESTUDIOS HISTÓRICO - JURÍDICOS

V

2012

Boletín de periodicidad bianual editado y publicado por la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos, con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Depósito Legal: CO-1459-2006

ISSN: 1695-7369

Lugar y fecha de edición: Córdoba, 2012.

© Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos
Correspondencia e intercambios:

ILUSTRE SOCIEDAD ANDALUZA DE ESTUDIOS HISTÓRICO-JURÍDICOS
DIRECTOR BOLETÍN CODEX
C/. DIARIO DE CÓRDOBA, 11
14002-CÓRDOBA.

Web: estudioshistoricojuridicos.com

e-Mail: hurtadodemolina@hotmail.com

Imprime: Departamento de Ediciones y Publicaciones. Diputación de Córdoba.

Los trabajos y estudios que se presenten para su publicación en CODEX tendrán que ser inexcusablemente inéditos e igualmente habrán de recibirse antes del 31 de diciembre del año anterior al de su edición.

Esta publicación tiene como objetivo la difusión y divulgación del estudio e investigación científica de la Historia y el Derecho ambos relacionados, preferentemente relativa al ámbito territorial andaluz y dirigido a la comunidad científica, universitaria y educativa, interesadas en esta temática.

CODEX se encuentra valorado e incluido en el Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal (LATINDEX); en catálogos y bases de datos del C.S.I.C., del Servicio DIALNET, Biblioteca Nacional de España y bibliotecas públicas del Estado, autonómicas, municipales y universitarias, así como en universitarias de Portugal e Iberoamérica y en las web de Marcial Pons, Tiempo de Historia y en la propia de la Sociedad editora.

La Sociedad y la Dirección de este Boletín no se responsabilizan de las opiniones vertidas en el mismo, por los colaboradores.

CODEX

BOLETÍN DE LA ILUSTRE SOCIEDAD ANDALUZA DE ESTUDIOS HISTÓRICO - JURÍDICOS

Nº V (2012)

- **DIRECTOR**

Julián Hurtado de Molina y Delgado

- **COMITÉ EDITORIAL**

Coordinadora

María Isabel García Cano

Vocales

Alejandro Martínez Dhier

Universidad de Granada

Manuel A. Gahete Jurado

Real Academia de Córdoba

Alfonso Sánchez Garrido

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Mercedes Moreno Aroz

Diputación de Córdoba

José Lucena Llamas

Real Asociación Española de Cronistas Oficiales

José María Zapico Ramos

Ateneo de Córdoba.

CONSEJO ASESOR

Emilio Cabrera Muñoz
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Córdoba

Martin Löhnig
Facultad de Derecho
Universidad de Ratisbona (Alemania)

Antonio Sánchez Aranda
Facultad de Derecho
Universidad de Granada

Ignacio Czeguhn
Facultad de Derecho
Universidad Libre de Berlín (Alemania)

Joaquín Mellado Rodríguez
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Córdoba

Manuel Peláez del Rosal
Real Academia de la Historia

Manuel Torres Aguilar
Vice-Rectorado de la Universidad
de Córdoba.

Miguel Pino Abad
Facultad de Derecho
Universidad de Córdoba

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.	13
ESTUDIOS HISTÓRICO JURÍDICOS.	15
Quince años de reciente historia y dos siglos de ensayos: un veredicto sobre el juicio por jurado en España. Francisco de Paula Sánchez Zamorano.	17
Una interpretación actual del Interés del Menor. Contribución de la custodia compartida. Fernando Santos Urbaneja.	45
Sobre la guardia y custodia de los menores de edad. Consideraciones previas. Josefina Escobar del Rey.	57
Universidades eclesiásticas y/o universidades católicas, a la luz de las constituciones apostólicas, “Ex corde ecclesiae” y “sapientia christiana”. Rafael Galisteo Tapia.	89
El Ducado de Milán en el contexto de la Monarquía Hispánica. Miguel Pino Abad.	121
Cautiverio y Reducción a la fe católica. Asistencia y protección de fugitivos en la Monarquía Hispana. Victoria Sandoval Parra.	147
La crisis de las Reales Audiencias y Chancillerías a fines del Antiguo Régimen: la oposición de la Real Chancillería de Granada a la implantación de la Real Audiencia “provincial” de Extremadura. Antonio Sánchez Aranda.	161
La pervivencia de elementos del Antiguo Régimen en la Ordenanza de Reclutamiento de 1800. Guillermo Rivilla Marugán y Leandro Martínez Peña.	217
Elite local y espacios de poder en la Campiña cordobesa a comienzos de la Edad Contemporánea: el caso de la familia Soldevilla. Adolfo Hamer Flores.	237

Un escudo y su historia: blasón de don Diego Castell y Ros de Medrano, en Carcabuey. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil.	255
Laicismo y clericalismo en la Constitución española de 1931. José Peña González.	263
La masonería cordobesa y la cultura. Manuel Moreno Valero.	289
Aproximación a la Historia de las Organizaciones Sindicales en Córdoba (1975-1998). María del Carmen Martínez Hernández.	311
 ESTUDIOS BICENTENARIO CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812.	
La Constitución de 1812. Antonio Ortega Serrano.	337
La revolución liberal en la Granada de 1836: La vuelta a la Constitución de 1812 Francisco Cantero Blanca.	361
La Iglesia española: del Antiguo al Nuevo Régimen Soledad Gómez Navarro.	369
El sistema judicial español en el Estatuto de Bayona. Un estudio de Derecho comparado. Julián Hurtado de Molina Delgado.	383
La normativa de las elecciones de diputados a las Cortes de Cádiz: una aplicación práctica, el caso del Reino de Córdoba. Francisco Miguel Espino Jiménez.	427
Regulación jurídica de la Educación: de la “Pepa” a la “Gloriosa”. Alfonso Sánchez Garrido.	451
Efemérides: El intelectual Manuel Azaña. José Peña González.	471

PREMIOS “EDUARDO DE HINOJOSA”.

Exmo. Sr. D. José Antonio Escudero López.

José Manuel de Bernardo Ares...... 479

RESEÑAS Y RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS.

José Peña González...... 481

Yolanda Quesada Morillas...... 483

Martin Löhnig...... 489

MEMORIAS

Curso 2009-2010

Fernando Leiva Briones...... 495

Curso 2010-2011

Fernando Leiva Briones...... 503

Curso 2011-2012

Manuel A. Gahete Jurado..... 507

RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA ILUSTRE SOCIEDAD ANDALUZA
DE ESTUDIOS HISTÓRICO-JURÍDICOS..... 513

NORMAS DE PUBLICACIÓN..... 519

ÉLITE LOCAL Y ESPACIOS DE PODER EN LA CAMPIÑA CORDOBESA A COMIENZOS DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA: EL CASO DE LA FAMILIA SOLDEVILLA

Adolfo Hamer Flores

Miembro colaborador

RESUMEN: El presente trabajo trata de describir el proceso de ascenso y consolidación de la élite liberal en la provincia de Córdoba a través de una familia representativa: los Soldevilla. Para ello se estudia su acceso a cargos políticos y las estrategias sociales para su definitivo establecimiento en La Rambla, La Carlota y Posadas.

PALABRAS CLAVE: Ascenso social, familia Soldevilla, burguesía, provincia de Córdoba, siglos XIX y XX.

ABSTRACT: Through the analysis of a representative case, that of the family Soldevilla, this paper is aimed at the description of the rise and consolidation of the liberal elite in the province of Cordoba. With that purpose, the access to political jobs and the social strategies followed in order to get a definitive establishment are studied in La Rambla, La Carlota and Posadas.

KEY WORDS: Social promotion, Soldevilla family, bourgeoisie, Cordoba province, 19th and 20th centuries.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo¹ es un intento de profundizar en los distintos escenarios de poder en los que la familia Soldevilla participó desde finales del siglo XVIII hasta comienzos del XX en las localidades de la campiña cordobesa donde estuvo radicada (La Rambla, La Carlota y Posadas). De este modo, avanzaremos en el conocimiento de su destacado proceso de ascenso social².

1 La presente investigación se ha realizado en el contexto de nuestra labor científica como miembro del Grupo de Investigación HISALEM (Historia Social de la Administración Local en Época Moderna), código HUM-121, perteneciente al Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía.

2 Un primera aproximación a este núcleo familiar puede verse en Adolfo HAMER FLORES, "De hidalgos a élite liberal burguesa: la familia Soldevilla en la Córdoba de los siglos XIX y XX", *Ámbi-*

Aunque en los últimos años han visto la luz no pocas investigaciones que han contribuido a arrojar luz sobre el siglo XIX cordobés, son aún muchas las lagunas que se ciernen sobre los procesos de promoción y ascenso social de sus élites liberales. Nuestro conocimiento es todavía muy fragmentario y desigual; y en buena medida restringido a espacios y periodos concretos.

Por ello, consideramos que el valor fundamental del presente trabajo reside en el hecho de que aunque el objeto de estudio sea una familia concreta, el ámbito de estudio supera el marco de una única población. Esta evaluación conjunta de lo realizado en tres localidades distintas de la campiña cordobesa proporciona, a nuestro juicio, una interesante visión global de las prácticas de promoción social desarrolladas por una familia burguesa.

En este sentido, nos ha sido posible comprobar que en un contexto en el que se constata un proceso gradual de empeoramiento de la situación socioeconómica de la mayor parte de la sociedad de las referidas localidades, esta familia, aplicando las estrategias más efectivas en cada ámbito, logró no sólo mantener sino además consolidar e incrementar su ascendiente social.

LA FAMILIA SOLDEVILLA.

Los Soldevilla formaban parte de la élite hidalga de Viguera, una villa de señorío emplazada en Castilla la Vieja y que a mediados del siglo XVIII reunía, junto a su aldea Panzares, un total de doscientos cincuenta y siete vecinos³. Situada en una eminencia y a la falda de un cerro, lo escarpado del terreno hacía que la superficie cultivable fuera muy escasa. Aún así, su economía había sido pujante hasta la pérdida de los Países Bajos en el siglo XVII, existiendo entonces comercio, fábricas y tintes; pero posteriormente debió centrarse en el carboneo⁴.

En ella, la familia que nos ocupa desempeñaría algunos cargos públicos e incluso tendría ocasión de probar su nobleza como hidalgos notorios de sangre y casa solar⁵. A modo de ejemplo, podemos indicar que

tos. *Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades*, 26 (2011), en prensa.

3 Archivo Histórico Provincial de La Rioja –en adelante A.H.P.LR.–, *Catastro de Ensenada*, libro 725 (Respuestas Generales de Viguera, preguntas 2 y 21).

4 Sebastián MIÑANO Y BEDOYA, *Diccionario Geográfico-Estadístico de España...*, IX, p. 313.

5 Véase, en este sentido, la ejecutoria ganada en 1624 por los hermanos Juan, Pedro y Diego Soldevilla tras el proceso seguido en la Real Chancillería de Valladolid con el fiscal del rey y el concejo de Viguera sobre el reconocimiento de hidalguía de sangre (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid –en adelante A.R.Ch.V.–, *Registros de Ejecutorias*, caja 2394, ramo 28).

los antepasados de Diego Soldevilla Milanos, que sería quien emigró al sur peninsular en los años sesenta o setenta del siglo XVIII y diera origen a la familia que aquí nos ocupa, desempeñaron cargos como los siguientes: su padre, Diego Soldevilla Ruiz, fue electo procurador síndico principal en 1747 por el estado noble, veedor de campo en 1752 y regidor en 1776; y su abuelo, Juan de Soldevilla y Clares, fue nombrado fiel de balanzas en 1719, elector de oficios de justicia en 1725 y 1730, procurador síndico general en 1725-1726 y colector del arca de misericordia en 1735⁶.

Como decíamos, Diego Soldevilla Milanos abandonó su localidad natal para ejercer la profesión de comerciante en Andalucía. No contamos con datos acerca de los lugares en los que pudo establecerse con anterioridad a 1784, cuando se acercó en la villa cordobesa de La Rambla; sólo sabemos que posiblemente llegó a ella procedente de la cercana ciudad de Montilla. En cualquier caso, fue en La Rambla donde fijaría su residencia, contraería matrimonio y nacerían sus hijos.

Evidentemente, Diego pronto trató de hacer valer su condición de hidalgo, debiendo establecer para ello un pleito contra el concejo rambleño, que se opuso a dicho reconocimiento. Un largo litigio que se saldó a su favor al librársele una real provisión de estado noble en 19 de mayo de 1788⁷. Suponemos que esta condición de hidalgos, sumada a su profesión de comerciante y al hecho de casarse con la hija de un rico hacendado, situaría a los Soldevilla entre los integrantes de la élite de esta localidad. Aún así, sus descendientes prefirieron orientar su formación hacia empleos burocráticos y liberales.

En cualquier caso, no fue en La Rambla donde encontrarían acomodo para desarrollar su futuro profesional, sino en la cercana colonia de La Carlota a partir de 1820. A ella trasladarían su residencia los dos hijos varones de Diego Soldevilla Milanos (José y Diego), contrayendo poco después matrimonio con dos hermanas integrantes de una de las principales familias de la localidad.

Sólo Diego Soldevilla Ruiz de Pedrosa logró descendencia de su matrimonio, estableciéndose gran parte de ella a partir de 1858 en la vecina localidad de Posadas –ya entonces cabecera del partido judicial–, donde su hijo Diego Soldevilla Guerrero había ganado la plaza de escribano público. También en este municipio, el grupo familiar que nos ocupa se contaría desde muy pronto entre las principales familias de la élite local; volviendo a relanzar su papel político al ámbito provincial.

6 Archivo de la Real Chancillería de Granada –en adelante A.R.Ch.G.–, *Hidalguías*, leg. 4667, pieza 24.

7 A.R.Ch.G., *Hidalguías*, leg. 4666, pieza 123; y leg. 4667, pieza 24.

LOS SOLDEVILLA Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE PODER.

Centraremos nuestra atención ahora en aquellos cargos y ocupaciones no remuneradas que los Soldevilla desempeñaron en distintos ámbitos de la vida pública y que, junto a los empleos ejercidos en la administración⁸, les permitieron reforzar y consolidar su liderazgo social. Primero trataremos el acceso a distintos cargos de naturaleza política, después abordaremos su papel en el mundo de las agrupaciones religiosas y, finalmente, daremos algunas pinceladas sobre las actividades de ocio y entretenimiento que promovieron y en las que participaron.

Cargos de naturaleza política.

Durante el Antiguo Régimen, por su condición de hidalgos, los Soldevilla intervendrían en la política local de Viguera ejerciendo algunos cargos. Tanto es así que Diego Soldevilla Milanos, a pesar de estar entonces ausente, fue electo alcalde de la Santa Hermandad de su localidad natal en 1776. No obstante, una vez radicado éste en La Rambla, y aunque nos consta que obtuvo una real provisión de estado para ser recibido al estado noble en 1788, que debió ser confirmada al año siguiente por la reticencia del concejo rambleño a darle cumplimiento⁹, desconocemos, por ahora, si llegó a desempeñar algún cargo político en su cabildo.

Así pues, hemos de esperar hasta la implantación del liberalismo posterior al fallecimiento de Fernando VII para ver a los Soldevilla participando de nuevo en cargos de índole política. Algo que harán, partiendo prácticamente desde cero, por su condición de recién llegados, tanto en La Carlota como en Posadas.

Para esta nueva etapa, al igual que tampoco para la anterior, no nos es posible establecer una relación entre cargos institucionales y beneficios privados, ya que el grueso del patrimonio económico se heredó o se adquirió en periodos en los que no se ejercían empleos públicos. Por tanto, el acceso a esos cargos hay que entenderlo como la vía más lógica para los integrantes de la élite económica y cultural; y no como un mecanismo para medrar económicamente. En este sentido, la participación en política solía ir ligada a aquellas personas que habían obtenido éxito en sus campos profesionales, y más aún cuando se estaban produciendo significativos cambios en el sistema de poder, como ocurrió en la España de la primera mitad del siglo XIX.

8 Véase la nota nº 2.

9 A.R.Ch.G., *Hidalguías*, leg. 4667, pieza 24.

A excepción de los hermanos José y Diego Soldevilla Ruiz de Pedrosa, y del nieto de éste último, Diego Soldevilla Vázquez, que sí observamos que adoptaron posturas más comprometidas con la vida política, el resto de integrantes de la familia parece que rehuyeron los escenarios públicos, desempeñando los cargos políticos sólo en momentos puntuales.

Al suprimirse el régimen foral en La Carlota, las posibilidades que brindaba un municipio que carecía de aristocracia u oligarquías, y que había sido designado en 1834 cabecera de partido judicial, les abrió el camino no sólo a cargos administrativos, como ya hemos mencionado, sino incluso a la política provincial y nacional.

En el periodo en que La Carlota fue la capital del partido¹⁰, serían los hermanos Soldevilla quienes casi monopolizaran las elecciones a diputados provinciales en esta demarcación. José Soldevilla sería diputado provincial entre 1835¹¹ y 1837¹², fecha esta última en la que fue electo diputado a Cortes por la provincia de Córdoba tras las elecciones celebradas el 22 de septiembre¹³, un cargo que mantuvo hasta 1839 pero del que nunca llegó a tomar posesión por problemas de salud. Desconocemos cuáles fueron esos problemas, aunque nada apunta a que no fueran reales, máxime cuando éste solicitó sucesivamente distintos aplazamientos para acudir al Congreso. En este sentido, en la sesión del Congreso de los Diputados de 5 de febrero de 1839, prácticamente agotada ya la legislatura, se dio lectura a una carta de José Soldevilla fechada en La Carlota el 29 de enero anterior. En ella hacía presente que “sus continuos achaques le habían impedido, a su pesar, hasta el día venir a desempeñar su encargo; y en

10 Como complemento a la división provincial llevada a cabo a finales de 1833, por real decreto de 21 de abril del año siguiente se procedió a subdividir esas nuevas provincias en partidos judiciales; los cuales también funcionarían como distritos electorales. En la de Córdoba se crearon un total de quince, ocupando La Carlota –a pesar de no haberse suprimido aún su régimen foral, por lo que simultáneamente formaba parte también de una intendencia con jurisdicción propia– la cabecera de uno de ellos; el cual se integraría por La Carlota, Almodóvar, Fuente Palmera, Guadalcazar, Hornachuelos, Palma, Posadas, San Calisto y San Sebastián de los Ballesteros (*Subdivisión en partidos judiciales...*, pp. 63-64).

11 Encontramos a José Soldevilla como diputado provincial por el partido de La Carlota en la Junta Provincial que se instaló a comienzos de octubre de 1835 (*Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba* –en adelante *BOPC*–, 3 de octubre de 1835).

12 En este sentido, sabemos que seguía en este cargo a comienzos de 1836 (*BOPC*, 26 de enero de 1836) y que renovó su cargo tras las elecciones convocadas por el real decreto de 24 de agosto de 1836, ya que continuaba siendo diputado por el partido de La Carlota en septiembre del año siguiente (*BOPC*, 5 de septiembre de 1837). La información que hoy día disponemos sobre esos primeros años de la Diputación de Córdoba tras su tercera, y definitiva, instalación es muy escasa ya que la primera acta de esta institución conservada está fechada en 18 de octubre de 1836 (Francisco Miguel ESPINO JIMÉNEZ, *Administración territorial y centralismo...*, p. 86).

13 *La Estafeta* (Madrid), 12 de octubre de 1837, p. 3. José Soldevilla fue elegido junto a Francisco Cívico Benjumea, Diego Alvear y Ward y Antonio Valera en la primera votación, siendo necesaria una segunda para elegir a los dos diputados que aún faltaban.

vista del plazo designado por el Congreso a los que se hallen en su caso, para presentarse en el mismo, pedía que se le concediese para verificarlo los días que faltan hasta fin de marzo venidero, en cuyo tiempo se prometía poder efectuar su viaje sin detrimento de su salud e intereses”. El diputado Joaquín Francisco Pacheco afirmó que le constaba que eran ciertas las razones argumentadas por Soldevilla y el Congreso acordó que el asunto pasase a una comisión para que resolviera sobre esta ampliación después del último plazo concedido a los diputados¹⁴. Aún así, como decíamos, nunca llegó a tomar posesión de su escaño.

Ahora bien, la incompatibilidad para desempeñar a la vez las dignidades de diputado provincial y a Cortes no implicó que la familia que estudiamos dejase de estar presente en la institución provincial cordobesa. Diego Soldevilla tomó el relevo a su hermano, constándonos que ejercía como diputado progresista por el partido de La Carlota en 1840¹⁵. No obstante, esta carrera política se truncó pronto, ya que a partir de ese año no logró apoyos suficientes para ser reelegido¹⁶.

Además, el traslado de la cabecera del partido de La Carlota a Posadas por real orden de 19 de enero de 1841¹⁷ supuso la pérdida del control de las elecciones a diputados provinciales por parte de las oligarquías colonas. A partir de ese momento, serán manejadas, básicamente, desde Palma del Río¹⁸; dejando a los Soldevilla fuera de la política provincial y estatal hasta finales de siglo, cuando Diego Soldevilla Vázquez, sobrino nieto de José Soldevilla, dé acceso de nuevo a la familia, y en esta ocasión por más de una década, a la Diputación Provincial de Córdoba.

En cualquier caso, y retomando el hilo, Diego Soldevilla Ruiz de Pedrosa no se dio por vencido ante la nueva situación que lo excluía del escenario político provincial, por lo que giró la vista hacia la política local en La Carlota; obteniendo un notable éxito ya que aunque no nos consta que alcanzara la

14 *Diario de las Sesiones del Congreso de Diputados...*, IV, pp. 37-38.

15 Enrique AGUILAR GAVILÁN, *Vida política y procesos electorales...*, p. 136.

16 En septiembre de 1841 sólo consiguió 336 votos de los 6.610 electores que votaron de un censo total de 9.350 electores, lo que lo situó en el decimocuarto lugar (*BOPC.*, 21 de septiembre de 1841).

17 *Tomo tercero del Prontuario Jurídico...*, p. 16. La Junta de Gobierno de la provincia de Córdoba había instruido un expediente para el traslado de la cabecera de partido judicial de La Carlota a Posadas, la cual contó con el visto bueno del gobierno. Este traslado supuso la segregación de San Sebastián de los Ballesteros y su anexión al partido de La Rambla, cuya capital ahora les quedaba más próxima.

18 Sirva como ejemplo el hecho de que Rafael Rejano y Agredano, vecino de Palma del Río, donde se situaba entre los mayores contribuyentes y llegaría a ocupar el cargo de alcalde en 1843, ejerciera como diputado por el partido de Posadas en los periodos 1844-1852 y 1856-1864 (Francisco Miguel ESPINO JIMÉNEZ, *Administración territorial y centralismo...*, pp. 350, 363 y 381).

alcaldía, sí desempeñó el puesto de concejal en alguna ocasión. Conocemos con certeza que lo era en los años 1856-1858, 1860 y 1872-1873¹⁹.

Ahora bien, Diego sería el último Soldevilla que ocupara un asiento en el consistorio municipal colono; tomando el relevo, a partir de entonces, sus descendientes radicados en Posadas. Pero la vuelta de la familia que estudiamos a la política se haría esperar algunos años. El desempeño de la escribanía pública de Posadas supuso, a partir de 1862²⁰, para Diego Soldevilla Guerrero la imposibilidad de ejercer cualquier cargo que llevara aparejada jurisdicción. La Ley del Notariado²¹ promulgada ese año lo prohibía en su artículo 16, permitiendo sólo dos excepciones: los cargos de diputados provinciales y de diputados a Cortes en aquellos municipios que superasen los 20.000 habitantes; pero al no reunir la villa donde radicaba su notaría ni aún la cuarta parte de dicha cifra, esta posibilidad estaba también completamente descartada.

Por tanto, sería su hijo Diego Soldevilla Vázquez, nacido ya en Posadas y abogado de profesión, quien accedería al consistorio maleno; llegando a ejercer como alcalde en la última década del siglo XIX²² y a erigirse durante gran parte de su vida en jefe del Partido Conservador en su localidad natal²³. Pero su carrera política no se interrumpió ahí, pues en 1897, al igual que hiciera su abuelo casi sesenta años antes, daría el paso a la Diputación Provincial. Desde ese año hasta su muerte, sería reelegido sucesivamente como diputado por el distrito de La Rambla, llegando a ser nombrado en un par de ocasiones vicepresidente de la Comisión Provincial.

Ahora bien, el caso de Diego no sería un caso aislado. Luis Soldevilla Guerrero, tío paterno del anterior y defensor de la misma orientación política, también alcanzaría dicha alcaldía con posterioridad a su sobrino²⁴; y, además,

19 A.H.P.CO., *Hacienda*, legs. 1577 (31.X.1856), 1569 (28.X.1857), 3840 (30.XII.1858), 324 (22.XI.1860), 1161 (16.V.1872) y 280 (2.VI.1873). La pérdida, como ya hemos indicado, de las Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Carlota para todo el siglo XIX hace que nuestro conocimiento sobre los integrantes de los equipos de gobierno locales sean muy fragmentarios, al tener que acudir a otros documentos en los que no siempre constan los datos que nos interesan y que presentan numerosas lagunas temporales.

20 Recordamos al lector que Diego se había establecido con su familia en Posadas a comienzos de 1858, localidad en la que no contaba con amigos ni parientes; por lo que no era factible, en sólo cuatro años, haber podido acceder al consistorio local.

21 *Gaceta de Madrid*, 29 de mayo de 1862, p. 1.

22 Por ejemplo, ocupaba este cargo a finales de 1891 (Manuel CABRONERO ROMERO, *Guía de Córdoba y su provincia para 1891 y 1892...*, p. 502).

23 *El Defensor de Córdoba*, 9 de agosto de 1910, p. 2.

24 Luis Soldevilla tomó posesión como alcalde de Posadas el 3 de enero de 1904 (*El Defensor de Córdoba*, 2 de enero de 1904, p. 3). Durante su gobierno, entre otros, promovió la construcción particular de una barca en el río Guadalquivir, de doce metros de largo y cinco de ancho, que, a diferencia de la anterior, sí permitía transportar carros, carruajes y toda clase de ganados (*El Defensor de Córdoba*, 5 de septiembre de 1904, p. 2); y tuvo ocasión de ofrecer personalmen-

uno de los hijos menores de Soldevilla Vázquez sería primer edil de esta villa durante la dictadura del general Primo de Rivera.

Por la relevancia que alcanzó, nos centraremos en el caso de Diego Soldevilla Vázquez. Como ya hemos indicado, accedió a la Diputación Provincial de Córdoba en 1897 dentro de la candidatura del Partido Conservador²⁵, institución donde pronto gozó de la confianza de sus compañeros, como lo prueba el que en 1899 ocupara una de las vocalías de Comisión Provincial²⁶. Pero la prueba más evidente de su éxito sería el hecho de que consiguió ser reelegido en las elecciones de 1901, 1905 y 1909.

En 1901 cesaban como diputados provinciales por el distrito de La Rambla Martín Cabello de los Cobos, Rafael Calvo de León, Diego Soldevilla Vázquez y Félix Moreno Benito. Tras los comicios, resultaron elegidos para la nueva legislatura los conservadores Diego Soldevilla Vázquez y Francisco Gómez Torres, y los fusionistas Juan Rafael Prieto y Rafael Calvo de León; los cuales tomaría posesión a comienzos de mayo²⁷. Aunque no disponemos de los resultados definitivos de las elecciones para todo el distrito de La Rambla, sí conocemos los recuentos de votos de algunos municipios²⁸ y los globales a falta sólo de dos de ellos²⁹.

1901	Diego Soldevilla Vázquez	Rafael Calvo de León	Juan R. Prieto	Félix Moreno Benito	Francisco Gómez Torres	Mariano Franco
Almodóvar	481	586	460	575	38	
Hornachuelos	370	230	330	370	370	270
Montalbán	458	521	521		461	

te sus respetos a Alfonso XIII y a Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros de España, el 15 de mayo de 1904 cuando el tren que los conducía de vuelta a Madrid paró en la estación de Posadas poco antes de las doce y media de la mañana (*El Defensor de Córdoba*, 16 de mayo de 1904, p. 1). Luis renunciaría al cargo de alcalde en el verano de 1905 (*Diario de Córdoba*, 4 de agosto de 1905, p. 3). En cualquier caso, esa renuncia no significó una salida del escenario político local: nos consta que seguiría ocupando el cargo de concejal conservador en los años siguientes (*El Defensor de Córdoba*, 3 de enero de 1910, p. 1), llegando incluso a ser designado primer teniente de alcalde en el ayuntamiento constituido el 29 de junio de 1909 (*El Defensor de Córdoba*, 1 de julio de 1909, p. 2).

25 Diego Soldevilla participó siempre en las elecciones provinciales como candidato conservador por el distrito de La Rambla. En virtud del real decreto de 31 de agosto de 1882, la provincia de Córdoba quedó dividida en nueve distritos electorales, cada uno de los cuales debía elegir cuatro diputados para la institución provincial. El distrito de La Rambla se componía de los partidos judiciales de Posadas y de La Rambla (Ricardo PERÉ Y GÓMEZ, *Almanaque e indicador general...*, s/p).

26 *Guía Oficial de España 1899...*, p. 603.

27 *El Defensor de Córdoba*, 21 de marzo de 1901, p. 1.

28 *El Defensor de Córdoba*, 11 de marzo de 1901, p. 2. Sólo los datos de Almodóvar del Río, Hornachuelos, Montalbán de Córdoba, Posadas y San Sebastián de los Ballesteros.

29 *El Defensor de Córdoba*, 12 de marzo de 1901, p. 2.

ÉLITE LOCAL Y ESPACIOS DE PODER EN LA CAMPIÑA CORDOBESA A COMIENZOS DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA: EL CASO DE LA FAMILIA SOLDEVILLA

Posadas	1.203	702	796	702	206	
S. Sebastián de los Bros.	192	192	198		208	
Todo el partido excepto La Carlota y Santaella	4.866	6.052	5.939	3.128	6.832	330

1905	Diego Soldevilla Vázquez	Francisco Gómez Torres	Pedro Vargas Muñoz	Antonio Escribano Ramírez	Juan Carbonell Morand
Almodóvar	510	439	240	480	431
La Carlota	1.230	1.229	1.171	1.179	80
Fernán Núñez		526	503	510	203
Fuente Palmera	558	610	540	547	
Guadalcazar	88	30	52	52	42
Hornachuelos	605	480	481	504	75
Montalbán	8	8	142		291
Montemayor	117	118	260	264	266
Palma del Río	915	503	718	1.027	470
Posadas	1.001	500	1.301	500	309
La Rambla	453	453	1	352	470
Santaella	634	628	650	766	
S. Sebastián de los Bros.	4	24	127	61	38
La Victoria	231	231	253	313	
TOTAL	6.348	5.259	5.792	6.737	2.757
TOTAL OFICIAL	6.685	6.109	5.445	6.018	2.726

A final de esta legislatura, Diego sería elegido vicepresidente de la Comisión Provincial en la sesión de 15 de mayo de 1904 con veinticinco votos a favor y una papeleta en blanco³⁰, permaneciendo en el cargo durante un año³¹. Precisamente, el 12 de marzo de 1905 se celebraron de nuevo elecciones para diputados provinciales en el distrito de La Rambla, presentándose éste otra vez como candidato del Partido Conservador³² y

30 *El Defensor de Córdoba*, 16 de mayo de 1904, p. 1.

31 *El Defensor de Córdoba*, 18 de abril de 1905, p. 3.

32 *El Defensor de Córdoba*, 13 de marzo de 1905, pp. 1 y 3; y 14 de marzo de 1905, p. 1. Junto a Soldevilla también se presentaron otros cuatro candidatos: los demócratas Antonio Escribano Ramírez y Pedro Vargas Muñoz, el conservador Francisco Gómez Torres y el republicano Juan Carbonell Morand. Los cinco se disputaban cuatro actas de diputado provincial, de ahí la imposibilidad de acceder a la Diputación del candidato que recibiera menos votos.

obteniendo el mayor número de votos³³.

En este periodo, Soldevilla Vázquez volvería a ocupar la vicepresidencia de la Comisión Provincial. Se acordó su candidatura a comienzos de mayo de 1908³⁴, siendo elegido como tal, con veintiocho votos a favor y una papeleta en blanco, en la sesión que celebró este organismo el día 4 de ese mismo mes³⁵. Al igual que en la anterior ocasión, desempeñó este cargo sólo durante un año³⁶; cesando el 10 de mayo de 1909 al ser elegido para ocupar ese puesto Joaquín Velasco Ruiz Cabal, hasta entonces vicepresidente de la Diputación Provincial³⁷.

Soldevilla Vázquez aún renovarían en una última ocasión su cargo de diputado provincial en ese mismo año. Como no podía ser de otro modo, formó parte de la candidatura del Partido Conservador, en la cual le acompañaba, también buscando la reelección, Francisco Gómez Torres³⁸. Las elecciones se celebraban el 24 de octubre de 1909, pero ambos quedaron automáticamente proclamados electos el domingo 17 de octubre, junto a los liberales Antonio Escribano Ramírez y Antonio García Durán, en aplicación del artículo 29 de la Ley Electoral. Éste indicaba que no era necesario proceder a votar en aquellos distritos donde no se presentasen más candidatos que el número que debía ser elegido, y eso fue precisamente lo que ocurrió entonces en el distrito de La Rambla³⁹.

Los nuevos diputados tomarían posesión el 1 de diciembre, pasando la Diputación Provincial de estar integrada por 18 conservadores, 12 barrosistas, 2 liberales independientes, 2 canajelistas, un republicano y una vacante; a tener 18 conservadores, 14 liberales barrosistas, tres liberales independientes y un republicano⁴⁰.

33 Los datos completos oficiales del distrito de La Rambla (*El Defensor de Córdoba*, 15 de marzo de 1905, p. 1), difieren del resultado obtenido en la suma de los votos emitidos a favor de cada candidato en cada uno de los municipios del partido. Ello puede deberse a varios factores: posibles errores en los datos publicados en la prensa, modificaciones en esos resultados como resultado de reclamaciones y recuentos o, por qué no considerarlo también –no en vano estamos en plena Restauración, donde el caciquismo y el turnismo político llevaban a no pocas irregularidades-, posibles manipulaciones en las actas electorales. Los candidatos electos son los mismos en ambos recuentos, pero en el definitivo el que debía figurar en segundo lugar pasa a estar en el cuarto.

34 *El Defensor de Córdoba*, 1 de mayo de 1908, p. 2.

35 *Diario de Córdoba*, 6 de mayo de 1908, p. 2.

36 *Guía Oficial de España 1909...*, p. 544.

37 *Diario de Córdoba*, 11 de mayo de 1909, p. 2.

38 *El Defensor de Córdoba*, 15 de octubre de 1909, p. 2.

39 *Diario de Córdoba*, 1 de diciembre de 1909, p. 2.

40 *El Defensor de Córdoba*, 25 de octubre de 1909, p. 1.

No obstante, nuestro protagonista no llegó a cumplir el primer año de su nueva legislatura, ya que falleció a comienzos de agosto de 1910 con sólo cincuenta años. Al morir, dejó a todos sus hijos huérfanos y menores de edad; los mayores ya habían encaminado entonces sus pasos hacia la abogacía, estela que también seguirían después los más pequeños⁴¹. Es más, alguno de ellos incluso abandonó su localidad natal para desarrollar su carrera profesional en otros lugares⁴². Así pues, *a priori* nada apuntaba a que alguno de los hermanos Soldevilla Guzmán pudiera seguir los pasos políticos de su progenitor.

Sería de nuevo el azar el que permitiera a uno de los menores, Luis Soldevilla Guzmán, ocupar, antes de cumplir los treinta años, la alcaldía de Posadas entre 1925 y 1929. Su ideología conservadora, sumada al hecho de formar parte de una de las principales familias de la localidad y a su condición de titulado universitario, así como a haberse mostrado como un ciudadano de orden, serían méritos más que suficientes para que las autoridades dependientes del Directorio Militar del general Primo de Rivera se fijaran en él para el desempeño del principal cargo político a nivel local. Unos elementos que, paradójicamente, servirían también de justificación para ser bárbaramente asesinado en el local del Dispensario Antipalúdico⁴³ la mañana del 23 de julio de 1936⁴⁴, al parecer a manos de varios jornaleros anarquistas que consideraron inminente el ataque de una columna sublevada al oír los cañonazos de ésta cuando trataba de ocupar la cercana Almodóvar del Río⁴⁵.

41 A modo de ejemplo, Diego Soldevilla Guzmán se licenció en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1910 (*Diario de Córdoba*, 14 de octubre de 1910, p. 2) y su hermano Antonio lo hizo también en esa misma universidad dos años más tarde (*El Defensor de Córdoba*, 21 de octubre de 1913, p. 2).

42 Diego Soldevilla Guzmán fue nombrado juez municipal de Sevilla en octubre de 1913 (*El Defensor de Córdoba*, 22 de octubre de 1913, p. 2), tras haber aprobado los distintos ejercicios de oposiciones a la judicatura (*El Defensor de Córdoba*, 2 de mayo de 1913, p. 1). Posteriormente ocuparía otros destinos, como el de juez de instrucción del partido almeriense de Cuevas de Vera, actualmente Cuevas de Almanzora; siéndole reconocida su profesionalidad en este empleo tal y como nos lo prueba el telegrama que el alcalde de Cuevas de Vera remitió al de Posadas con ocasión del cese de Soldevilla Guzmán: “[Al] cesar en su cargo [de] juez [de] instrucción, don Diego Soldevilla Guzmán, este pueblo reconocidísimo [por] su acertada gestión le ha tributado merecido homenaje agasajándole con banquete popular y cerrando [el] comercio por su inolvidable y meritísima labor judicial y ciudadana, saliendo [el] pueblo en masa a despedirle. Complázcome comunicarlo [a] ese vecindario por su conducto y felicitarlo por tener ese pueblo hijo tan preclaro e inteligente; recto y ejemplar espíritu de justicia cual don Diego Soldevilla y Guzmán. Le saludo” (*El Defensor de Córdoba*, 21 de septiembre de 1920, p. 1).

43 Éste estaba emplazado en el nº 1 de la plaza Emilio Castelar de Posadas.

44 Archivo Histórico Nacional –en adelante A.H.N.–, *Tribunal Supremo, Causa General*, caja 1044, exp. 13. Archivo del Registro Civil de Posadas –en adelante A.RC.PO.–, sección 3ª, tomo 53, f. 134v.

45 Francisco MORENO GÓMEZ, *La República y la Guerra Civil...*, pp. 496-497.

Para culminar estas referencias al papel político desempeñado por la familia que aquí se estudia, consideramos de interés indicar que la trayectoria política y personal de los dos últimos Soldevilla mencionados, Diego y Luis, movió a la corporación municipal de Posadas a tributarles un homenaje rotulando, después de su fallecimiento⁴⁶, sendas calles de su casco urbano con sus nombres; los cuales aún continúan vigentes. La calle, actual avenida, Soldevilla Vázquez recibiría esta denominación en noviembre de 1916 para homenajear a Diego Soldevilla Vázquez⁴⁷, mientras que la calle Luis Soldevilla lo recibiría, también con este mismo objetivo, en septiembre de 1936⁴⁸.

46 No faltaron tampoco los reconocimientos y elogios en vida. Por ejemplo, en 1902, *La Revista de Córdoba* dedicó una breve reseña a Diego Soldevilla Vázquez, la cual sería reproducida en la primera página de uno de los principales periódicos cordobeses: “D. Diego Soldevilla (Posadas). Con gusto incluimos en esta sección al prestigioso político Sr. Soldevilla, figura de extraordinario relieve y de indiscutible valimiento en el partido conservador de la provincia por sus envidiables méritos. Diputado provincial por el distrito de Posadas, ha logrado adquirir como justo premio a sus excelentes dotes la estimación y aplauso de sus representados y el elogio unánime de propios y extraños. De sus energías, de sus entusiasmos, de su probidad y talento ha dado elocuentes pruebas en múltiples ocasiones, y nosotros nos complacemos en consignarlo. Abogado distinguidísimo y elocuente, disfruta grandes prestigios en el foro, alcanzados sólo por sus propios méritos. Al Sr. Soldevilla no le elevó su afán de inmiscuirse en todo para que su nombre sonase, como acontece a muchos. Le dio realce su propio valer, su sólido y arraigado prestigio. Y a hombres como el que nos ocupa, que al dedicarse a la política no les lleva otro deseo que el contribuir con sus esfuerzos y sacrificios al bien de sus conciudadanos, justo es que la prensa independiente les tribute los elogios a que se hacen acreedores por sus méritos; cuya misión cumplimos hoy con gusto dedicando estas líneas al Sr. Soldevilla como tributo de admiración y respeto” (*El Defensor de Córdoba*, 8 de enero de 1902, p. 1).

47 “Por el señor concejal don Francisco Eugenio Veeda, con la venia de la Presidencia, se manifestó que, interpretando los deseos de los amigos y del Partido Conservador de la localidad, proponía y suplicaba a la corporación municipal se sirviera acordar poner el nombre de Soldevilla Vázquez a una de las vías públicas de la población, que bien pudiera ser la parte de ronda que desde el Paseo sigue a la Estación, como acto de perpetuar la memoria del finado señor don Diego Soldevilla Vázquez, que falleció el día 5 de agosto de 1910, natural y vecino de esta villa, ex-alcalde, ex-jefe municipal, diputado provincial, abogado con ejercicio de distrito, ilustre jefe de dicho Partido Conservador y amante del pueblo, al que supo representar y defender con el mayor interés y acierto; pues que ningún homenaje habría de ser más popular para rendir justo tributo a los relevantes méritos de tan ilustre representante de Posadas. En este estado, y por coincidir con la proposición del señor Veeda, se dio cuenta y lectura de una moción con igual súplica, elevada al Ayuntamiento y presentada a la alcaldía por varios vecinos, todas personas autorizadas y de la mayor cultura y representación social de la localidad. Tomado en consideración lo propuesto por el señor Veeda y solicitado en la moción de referencia, todos los señores reunidos se adhirieron a cuantas palabras de estimación y profundo afecto se inspiran los proponentes para alabar y hacer justicia a la merecida fama del ilustre finado señor don Diego Soldevilla Vázquez, [...]” (Archivo Municipal de Posadas –en adelante A.M.PO.–, *Actas Capitulares*, Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de Posadas de 22 de diciembre de 1916).

48 La calle Vínculo pasa a llamarse calle Luis Soldevilla en la sesión de 16 de septiembre de 1936, indicándose de éste que fue “abogado y hombre público, de honradez extraordinaria, alcalde que fue de esta población en la que hizo mucho por sus clases menesterosas” (A.M.PO., *Actas Capitulares*, Sesión ordinaria de la Comisión Gestora de Posadas de 16 de septiembre de 1916).

Cargos de organizaciones de índole religiosa.

Una vez realizado un recorrido por los principales cargos políticos desempeñados por la familia que estudiamos, pasaremos a ofrecer algunos datos acerca de las ocupaciones que tuvieron en agrupaciones de carácter religioso. Los datos para este particular no son, ni mucho menos, tan abundantes como los que hemos plasmado en los párrafos anteriores; pero los localizados creemos que reflejan sobradamente que también a través de las manifestaciones de culto se mostraron como miembros de la élite local.

En concreto, sólo disponemos de información para el caso de La Carlota⁴⁹. Los Soldevilla, prácticamente desde su llegada a esta colonia⁵⁰, lideraron el culto al Cristo de la Misericordia⁵¹ y a la Virgen de los Dolores; y todo apunta a que mantuvieron este papel durante buena parte del siglo XIX. Ésta era una hermandad de corte elitista, ya que había surgido en 1800 a iniciativa de algunos de los individuos más pudientes de la localidad⁵², y en la que no tuvieron cabida los colonos, los cuales, dicho sea de paso, sentían mayor predilección por las Hermandades de Ánimas y del Santísimo Rosario⁵³.

Sería Diego Soldevilla Ruiz de Pedrosa quien se encargase de este culto, así como de algunos otros, tal y como él mismo nos lo indica en 1859, cuando afirmaba ser “agente voluntario que de su *motu proprio* corre en el percibo de limosna y culto que se presta en esta parroquia [de La Carlota] a las imágenes del Señor Crucificado de la Misericordia y Virgen Dolorosa, y al de varias festividades de la misma en las procesiones del Santísimo

49 La desaparición en 1936 del archivo de la Parroquia de Santa María de las Flores de Posadas nos impide contar con datos acerca de la posible participación de los Soldevilla en las cofradías y hermandades malenas a partir de 1858.

50 En este sentido, nos consta que en 1832 Diego Soldevilla Ruiz de Pedrosa se hizo cargo de la secretaría de la Congregación del Santísimo Cristo de la Misericordia y Virgen de los Dolores (Archivo General del Obispado de Córdoba –en adelante A.G.O.C.-, *Despachos Ordinarios*, caja 7120, doc. 15), y que al año siguiente sería uno de los promotores del traslado del altar del Cristo desde el Altar Mayor a la nave de la Epístola de la iglesia de La Carlota (Archivo Parroquial de La Carlota –en adelante A.P.L.C.-, *Correspondencia*, caja 1, docs. 70 y 73). A partir de 1842, sería Diego el encargado principal del culto.

51 Nos parece muy significativo que la feria que se concedió a La Carlota por resolución del Regente del Reino de 17 de agosto de 1842 (*Gaceta de Madrid*, 20 de agosto de 1842, p. 1) se celebrase durante cuatro días a partir del 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Cruz; con lo que ésta tenía lugar en honor del Cristo de la Misericordia, al que se sacaba incluso en procesión. Este hecho nos hace sospechar que quizá Diego Soldevilla tuvo algo que ver con la solicitud de esa feria así como en la elección de la fecha –no en vano por aquellos años ejercería como secretario municipal-.

52 A.G.O.C., *Despachos Ordinarios*, caja 7120, doc. 15.

53 No obstante, la familia política de Diego Soldevilla no renunció a participar también en estos cultos, como nos lo prueba el hecho de que la encargada de la Congregación del Rosario de La Carlota en septiembre de 1851 fuera Angustias Guerrero, hermana menor de su mujer (A.P.L.C., *Cuentas de Colecturía*, caja 2, s/n).

Sacramento del Jueves y Viernes Santo, a la visita de encarcelados, a las de Corpus, Octava y otras varias”⁵⁴.

Junto a él, colaboraban al culto de las expresadas imágenes poco más de una decena de individuos, siendo algunos de ellos familiares suyos⁵⁵. Tan *familiar* era este culto que, por ejemplo, los propios bancos para poder sacar en procesión las imágenes durante la Semana Santa habían sido donados por Diego y se custodiaban en su domicilio, localizado en uno de los laterales del templo parroquial⁵⁶.

Asimismo, junto a esta devoción de carácter más público, sospechamos que la familia Soldevilla mantuvo una especial devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nos basamos para ello en el hecho de que nueve de los diez hijos habidos por Diego Soldevilla y Rogelia Guerrero, así como buena parte de sus nietos, poseyeron entre sus nombres el de Santa Lutgarda; santa originaria de Tongres, en la actual Bélgica, y que es considerada como una de las principales místicas del siglo XII y una de las primeras propagadoras de este culto⁵⁷. Este tema no pasaría de ser un asunto estrictamente privado si no fuera porque el culto al Sagrado Corazón de Jesús surge en La Carlota en dicha centuria sin que hasta ahora haya podido identificarse cuándo y cómo apareció⁵⁸, por lo que quizá tuvo algo que ver esta devoción profesada por la familia que nos ocupa⁵⁹.

Promoción y participación en actividades culturales y de ocio.

En último lugar, abordaremos algunas de las actividades de ocio y entretenimiento que promovieron y en las que participaron. Como no podía ser de otro modo, los integrantes de las élites locales del siglo XIX llevaron a la

54 A.P.L.C., *Cofradías y Hermandades*, carpeta 3, doc. 1.

55 A.P.L.C., *Cofradías y Hermandades*, carpeta 3, doc. 6. A modo de ejemplo de lo que afirmamos, indicaremos a continuación la identidad de los dieciocho individuos que constan en 31 de diciembre de 1864 como vinculados a este culto, señalando en cursiva aquellos que formaban parte de la familia Soldevilla: *Diego Soldevilla*, Juan de Luque Pino, *Juan Antonio Cabello*, Juan Zepedello, Juan Bautista Luque, Juan de Gálvez, Pablo Martín, Francisco Grandón, *Rogelia Guerrero*, *María del Rosario Soldevilla*, Nicolasa Navas, Antonia Solano, Antonia Merallo, *Josefa Guerrero*, *Angustias Guerrero*, Catalina Solano, Manuela Clerico y Juana Oneti.

56 A.P.L.C., *Cofradías y Hermandades*, carpeta 3, doc. 3.

57 VILLEGAS, Bernardino de, *La esposa de Christo...*

58 Este culto debió gozar de significativa importancia. En 1900 ya existía en la parroquia de La Carlota un altar con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y en 1914 estaba constituida incluso una hermandad que se ocupaba de su culto (A.P.L.C., *Inventarios*, años 1900 y 1914).

59 Nos gustaría aclarar que desconocemos el origen de este culto. Tanto es así que no hemos podido precisar si éste es incorporado a la familia por la rama Guerrero Chaparro o por la Soldevilla Ruiz de Pedrosa, o si es un elemento adquirido *ex novo* a través de alguna influencia externa, ya que el nombre de esta santa no aparece consignado en ninguna de las actas de bautismo anteriores a 1829 que hemos podido consultar de integrantes de estas familias.

práctica una serie de iniciativas de ocio y sociabilidad, algunas estrictamente reservadas para este grupo y otras en las que también participaba el resto de la comunidad. De cualquier modo, en ambos casos quedaba patente el lugar que cada cual ocupaba en la sociedad local.

Sin duda, sería el teatro la actividad que mejor podemos vincular con esta familia. Probablemente, el ambiente cultural que se vivía en La Carlota, donde ya Pascual Madoz menciona en los años cuarenta del siglo XIX la existencia de un teatro en la planta alta de su Ayuntamiento fundado por una sociedad dramática de aficionados⁶⁰, les animó a participar de esta actividad. En este sentido, es significativo que, en 1891, Diego Cabello Soldevilla fuera el secretario de dicha sociedad⁶¹.

Pero no sólo en La Carlota lo dinamizarían, ya que fueron ellos los responsables, muy probablemente, de que en Posadas esta actividad adquiriera el protagonismo que llegó a alcanzar. Al parecer, en 1867, Luis Soldevilla Guerrero⁶² y otros jóvenes crearon la Sociedad Dramática de Aficionados de Posadas, recayendo en el primero la presidencia de la misma. Su objetivo era el de poner en escena piezas teatrales, para lo cual solicitaron al Ayuntamiento maleno parte del convento de los basilios, que se adecentó con el propósito de que sirviera de teatro⁶³. Un interés que no decaería en los años siguientes, como lo prueba el hecho de que Diego Soldevilla Vázquez ocupase a finales de siglo en Posadas, al igual que hacía su primo hermano en La Carlota, el cargo de secretario de la junta directiva de la sociedad teatral⁶⁴.

Asimismo, junto a la actividad que acabamos de reseñar, también nos ha sido posible testimoniar su participación en festejos populares y en actividades de corte cultural. Entre los primeros, y a modo de ejemplo, podemos mencionar el caso de las fiestas por la Virgen de la Salud de Posadas en 1878. Tras la Novena y el correspondiente traslado de la imagen

60 Pascual MADDOZ, *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España...*, V, p. 568. No sabemos cuándo y en qué contexto surgió esta sociedad dramática de aficionados, por lo que tampoco descartamos que en ello pudieran haber tenido algo que ver los hermanos Soldevilla. En cualquier caso, la acogida que tuvo el teatro en La Carlota fue tan importante que se mantuvo, sin decaer, hasta la última guerra civil.

61 Manuel CABRONERO ROMERO, *Guía de Córdoba y su provincia para 1891 y 1892...*, p. 394.

62 Aunque aún no nos ha sido posible verificarlo, sospechamos que García Benavides pudo equivocarse al transcribir este nombre. Es mucho más factible que el promotor de esta iniciativa hubiera sido Diego Soldevilla Guerrero, o incluso su hermano José, que también residía ya por entonces en Posadas; y no Luis, que sólo contaba en 1867 con dieciséis años y, además, residía en La Carlota junto a sus padres.

63 José María GARCÍA BENAVIDES, *Las pequeñas historias de Posadas...*, p. 190.

64 Manuel CABRONERO ROMERO, *Guía de Córdoba y su provincia para 1891 y 1892...*, p. 503. Esta sociedad tenía entonces un teatro pero no podía utilizarse "por hallarse necesitado de reformas y reparaciones importantes".

de la parroquia a su ermita, tendrían lugar, al igual que cada año, una serie de actividades –destacando las representaciones teatrales– a las que se sumaron en esa ocasión, por vez primera, las corridas de novillos por los jóvenes de la localidad. Éstas se celebraron en una plaza que no reunía las mejores condiciones para el evento pero despertaron gran interés. Entre los jóvenes que se dieron cita en el acto se encontraba Diego Soldevilla Vázquez, que contaba entonces con dieciséis años y sería el encargado de colocar las banderillas⁶⁵.

Por otra parte, en lo referido a actividades de corte más científico o cultural, contamos con referencias tan destacadas como la que nos indica que en junio de 1906 se constituyó en Posadas una Sociedad de Conferencias por iniciativa de los jóvenes estudiantes de la localidad con objeto de distraer sus ocios durante las vacaciones de verano; una idea que sería acogida con entusiasmo por el casino *El Progreso*, donde éstas tendrían lugar, y que con este motivo aumentó considerablemente el número de sus socios. Entre las primeras conferencias pronunciadas estuvo una de Diego Soldevilla Guzmán, estudiante de Derecho, el cual disertó “sobre los caracteres de la nacionalidad española, haciendo un estudio espacial de los libros de caballería para concluir estudiando la significación del Quijote y los propósitos que al escribirlo tuvo el inmortal Cervantes. El joven Soldevilla demostró –según nos indica la prensa cordobesa– poseer condiciones nada comunes de laboriosidad y aprovechamiento, siendo felicitado por todos; así como su señor padre, que por sus excepcionales dotes de carácter [era] una de las personas más estimadas en la localidad”⁶⁶. De ahí que no transcurriera mucho tiempo antes de que el propio Diego Soldevilla Vázquez impartiera también una conferencia en dicho casino⁶⁷.

65 *Diario de Córdoba*, 18 de septiembre de 1878, p. 2.

66 *Diario de Córdoba*, 21 de agosto de 1906, pp. 1 y 2. No debían de ser muy exagerados estos elogios al joven Diego Soldevilla Guzmán, ya que nos consta que en el curso 1904-1905, estando matriculado en el Instituto General y Técnico de Córdoba, obtuvo sobresaliente con opción a matrícula de honor en las asignaturas de *Historia Natural* y de *Agricultura y técnica*, del mismo modo que superaría sin problema el segundo acto del grado de Bachiller (*Diario de Córdoba*, 2 de octubre de 1905, p. 1; y *El Defensor de Córdoba*, 16 de junio de 1905, p. 2); unas excelentes calificaciones que también lo acompañarían durante sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla (*El Defensor de Córdoba*, 26 de mayo de 1907, p. 1). Igualmente, su trayectoria posterior contribuye a avalar estas afirmaciones, destacando sin duda en el ámbito cultural una obra de su puño y letra, publicada en los últimos años de su vida, en la cual hace gala de un extraordinario dominio del lenguaje y de conocimientos muy extensos: nos referimos a *El ser uno-trino. La historia como ontología. La ciudad mundial* (Madrid, Editorial Reus, 1958).

67 *Diario de Córdoba*, 7 de septiembre de 1906, p. 1. La conferencia iba a tener lugar ese mismo mes de septiembre.

CONCLUSIONES.

En este trabajo nos hemos acercado al modo en el que la familia Soldevilla se hizo presente en los espacios de poder existentes en las comunidades en las que residió desde finales del siglo XVIII hasta comienzos de la pasada centuria. Un esfuerzo que, a nuestro juicio, nos ha permitido conocer mejor las prácticas y estrategias de las que hizo uso en el contexto del establecimiento de una nueva sociedad burguesa de corte liberal; y que le permitirían adaptarse y medrar con notable éxito.

A través del estudio de los variados cargos de carácter político desempeñados, comprobamos que participaron de distintas dignidades no sólo a nivel local (alcaldes y concejales) sino también provincial (diputados provinciales) y nacional (diputado a Cortes). Una realidad que debemos tener muy a tener en cuenta, fundamentalmente porque lograron repetir esta dinámica desde distintos lugares en periodos diferentes.

La implicación de distintos integrantes de la familia en organismos de naturaleza religiosa vinculados a los sectores más pudientes, nos evidencia su ascendiente social también en materia de devoción y culto. Como no podía ser de otro modo, en un estado confesional y siendo un grupo familiar caracterizado por una marcada religiosidad, esta participación en agrupaciones de culto reforzaría el destacado papel que ya de por sí tenían por ejercer cargos administrativos y políticos.

Finalmente, la puesta en marcha de actividades de índole cultural, sumada a la propia inquietud de los Soldevilla por adquirir una sólida formación académica, contribuyó de manera decisiva a consolidar su primacía social. Su fuerte apuesta por el teatro será, sin duda, una de las principales señas de sus iniciativas culturales; aún así, no debemos olvidar tampoco su interés por colaborar en actividades divulgativas que permitieran un aprendizaje ameno a los participantes en ellas, como por ejemplo los ciclos de conferencias promovidos en Posadas a comienzos del siglo XX.

En suma, la familia que nos ha ocupado en las páginas anteriores experimentó un marcado y significativo proceso de ascenso social en las localidades donde residió en los últimos momentos del Antiguo Régimen y en las primeras décadas de implantación del sistema liberal en España. Un ascenso que se hizo visible y a la par posible gracias a su activa participación en los principales espacios de poder que les brindaron tanto dichos municipios como aquellos otros lugares en los que residían instituciones jerárquicamente superiores.

Luis Soldevilla Guzmán (1898-1936)